

YOLG'ON XABARLARNI ANIQLASHNING KENG TARQALGAN USULLARI TAHLILI

*Muhammadiyaheva Dildora Kabilovna (Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent
axborot texnologiyalari universiteti, ATDT kafedrası professori)*

*Uzoqov Lochinbek Mamurjon o'g'li (Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent
axborot texnologiyalari universiteti, doktorant)*

Annotatsiya: ushbu maqolada yolg'on xabarlarni aniqlashning keng tarqalgan usullari: mashinani o'rganish, sun'iy intellekt, faktlarni tekshirish, tarmoqni tahlil qilish, foydalanuvchilarning xatti-harakatlarini tahlil qilish va gibrid yondashuvlar sodda holda tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: fakt, tarmoq, stilometriya, neyron, vektor, senzura

Globalashuv va texnologik taraqqiyot tufayli yangiliklar endi butun dunyo bo'ylab bir necha soniya ichida tarqala oladi. Internet ma'lumotlarga kirishni osonlashtirdi, ammo boshqa tomondan, u soxta yangiliklarni tarqatishni ham ancha osonlashtirdi. Bu muammo global muammoga aylanib, kundalik vazifalardan tortib xalqaro siyosiy manzaragacha ta'sir ko'rsatadi. Kengroq ma'noda, soxta yangiliklar o'quvchini voqeani boshqacha idrok etishga olib borish maqsadida butunlay yolg'on yoki buzilgan element, fakt yoki raqamni o'z ichiga olgan manipulyatsiya qilingan yangiliklarni anglatadi. Shuning uchun, bu turdagi yangiliklarning maqsadi aldash, fikrga ta'sir qilish yoki ma'lum bir mavzu atrofida sensatsiya yaratishdir.

Natijalar og'ir va shaxsiy darajadan tortib, chalkashlik, tashvish, qo'rquvni keltirib chiqaradi va shaxsning haqiqatini buzadi. Bu odamlarni hayotlarining turli jabhalariga, jumladan, moliyaviy, munosabatlar va hatto sog'lig'iga zarar yetkazadigan noto'g'ri qarorlar qabul qilishga olib kelishi mumkin. Siyosiy maydonda esa bu saylov natijalariga va mamlakatning demokratik barqarorligiga ta'sir qilishi mumkin. Shu sababli, bu turdagi yangiliklarga qarshi kurash juda muhim va hukumatlar, ommaviy axborot vositalari va texnologiya kompaniyalari, shuningdek, keng jamoatchilikning hamkorligini talab qiladi. Biz olgan ma'lumotlarga shubha qilish uchun tanqidiy fikrlashni amalga oshirishimiz va soxta yangiliklar tarqalishini aniqlash va to'xtatishga yordam berishimiz kerak. Bundan tashqari, ushbu turdagi yangiliklarga qarshi kurashishning yana bir yo'li texnologiyadan foydalanishdir. Soxta yangiliklarni aniqlash murakkab va ko'p qirrali muammo bo'lib, noto'g'ri ma'lumotni aniqlash va yumshatish uchun turli usullar va texnologiyalarni o'z ichiga oladi. Soxta yangiliklarni aniqlashning asosiy usullarini quyidagicha tahlil qilish mumkin:

1. Mashinani o'rganish va sun'iy intellekt (AI)

Soxta yangiliklarni avtomatik aniqlash uchun mashinani o'qitish (ML) va sun'iy intellekt (AI) usullari keng qo'llaniladi. Ushbu usullar haqiqiy yoki soxta deb belgilangan

yangiliklar maqolalarining katta ma'lumotlar to'plamida o'qitish algoritmlarini o'z ichiga oladi.

Algoritmlar har bir yangilik maqolasi rost yoki yolg'on deb belgilangan yorliqli ma'lumotlar to'plamida o'qitiladi. Umumiy algoritmlar vektorli mashinalar (SVM), tasodifiy o'rmonlar va neyron tarmoqlarni o'z ichiga oladi. Ushbu modellar soxta yangiliklarga xos bo'lgan naqsh va xususiyatlarni aniqlashni o'rganadilar, masalan, yozish uslubi, hissiyotlar va ba'zi kalit so'zlardan foydalanish.

Tabiiy tilni qayta ishlash usullari tildan foydalanishdagi anomaliyalarni aniqlash uchun matnni tahlil qiladi. Tuvg'ularni tahlil qilish, mavzuni modellashtirish va stilometriya kabi usullar soxta yangiliklarni ko'rsatadigan noodatiy naqshlarni aniqlashi mumkin. Masalan, soxta yangiliklar haddan tashqari sensatsion ohang yoki takrorlanadigan mavzularga ega bo'lishi mumkin.

2. Faktlarni tekshirish tizimlari

Avtomatlashtirilgan faktlarni tekshirish tizimlarining ishi tasdiqlangan ma'lumotlar bazalaridagi faktlar bilan yangiliklar maqolalarida keltirilgan da'volarni o'zaro taqqoslashdan iborat.

Bilim grafiklari bu – faktlar va ularning munosabatlarini aks ettiruvchi tuzilgan ma'lumotlar bazalari. Avtomatlashtirilgan tizimlar aniqlikni tekshirish uchun yangiliklar da'volarini bilim grafigi bilan solishtirishi mumkin. Da'volarni moslashtirishda esa algoritmlar matn ichidagi faktik da'volarni aniqlaydi va ularni tasdiqlangan faktlar omboriga moslashtiradi. Agar da'vo ma'lum yolg'onga to'g'ri kelsa, yangilik maqolasi potentsial soxta deb belgilanishi mumkin.

3. Tarmoqni tahlil qilish

Tarmoq tahlili ijtimoiy media va boshqa platformalarda yangiliklar maqolalarini tarqatish usullarini o'rganadi. Soxta yangiliklar ko'pincha rasmiy yangiliklarga nisbatan turli xil tarqalish yo'nalishlariga amal qiladi. Masalan, soxta yangiliklar ma'lum ommaviy axborot vositalarida tezroq tarqalishi yoki botlar tomonidan nomutanosib ravishda taqsimlanishi mumkin. Botlarning faolligini aniqlash va tahlil qilish soxta yangiliklarni aniqlashga yordam beradi. Botlar ma'lum turdagi kontentni odamlarga qaraganda tez-tez va katta hajmda almashishga moyildirlar.

4. Foydalanuvchilarning xatti-harakatlarini tahlil qilish

Foydalanuvchilarning kontent bilan qanday munosabatda bo'lishini tahlil qilish yangiliklarning haqiqiyliги haqida tushuncha berishi mumkin. Xabarlarini ulashishlar, yoqtirishlar va sharhlar soni kabi ko'rsatkichlar ba'zan shubhali faoliyatni ko'rsatishi mumkin. Masalan, foydalanuvchilar kichik guruhining g'ayrioddiy yuqori ishtiroki soxta yangiliklarning muvofiqashtirilgan tarqalishini fosh qilishi mumkin.

Yangiliklarni baham ko'rgan foydalanuvchilarning ishonchliligini baholash ular tarqatadigan yangiliklarning ishonchliligini baholashga yordam beradi. Noto'g'ri ma'lumot

almashish tarixi bo'lgan foydalanuvchilar soxta yangiliklarni baham ko'rishlari ehtimoldan xoli emas.

5. Gibridd yondashuvlar

Bir nechta usullarni birlashtirish soxta yangiliklarni aniqlashning aniqligini oshirishi mumkin. Tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) va mashinani o'rganish (ML) bilan tarmoq tahlilini birlashtirish kabi modellar va usullarning kombinatsiyasidan foydalanish soxta yangiliklarni aniqlashga yanada kengroq yondashuvni ta'minlaydi.

Inson mulohazasi va sun'iy intellektning kuchli tomonlaridan foydalanish ham soxta yangiliklarni aniqlash tezligini oshirishi mumkin. Masalan, sun'iy intellekt potentsial soxta yangiliklarni filtrlashi va belgilashi mumkin, keyin ularni inson fakt-tekshiruvchilar ko'rib chiqishi mumkin.

Rivojlanishlarga qaramay, soxta yangiliklarni aniqlashda jiddiy muammolar mavjud. Noto'g'ri ma'lumot tarqatish taktikasi doimiy ravishda rivojlanib bormoqda, bu statik modellarning samarali bo'lishini qiyinlashtiradi. Modellar soxta yangiliklarning yangi shakllariga moslashish uchun muntazam yangilanishlar va qayta tayyorlashga muhtoj. Mashinani o'qitish (ML) modellarining aniqligi ko'p jihatdan o'quv ma'lumotlarining sifati va manbasiga bog'liq. Ma'lumotlardagi noto'g'ri fikrlar noto'g'ri prognozlariga olib kelishi mumkin.

Sun'iy intellekt tizimlari ko'pincha kontekst, kinoya va nozik tilni tushunish bilan kurashadi, bu esa rasmiy yangiliklarning soxta va aksincha, noto'g'ri tasniflanishiga olib kelishi mumkin. Senzura va avtomatlashtirilgan aniqlash tizimlarida noxolislik ehtimoli atrofida axloqiy mulohazalar mavjud. Ushbu tizimlarda shaffoflik va adolatni ta'minlash juda muhimdir.

Xulosa

Soxta yangiliklarni aniqlash mashinani o'rganish, tabiiy tilni qayta ishlash, tarmoq tahlili va foydalanuvchi xatti-harakatlarini tahlil qilish sohasidagi yutuqlardan foydalanadigan ko'p qirrali yondashuvni talab qiladi. Muhim yutuqlarga erishilgan bo'lsa-da, noto'g'ri ma'lumotlarning doimiy o'zgarib turadigan landshaftiga moslashish uchun davom etayotgan tadqiqotlar va takomillashuv zarur. Avtomatlashtirilgan vositalarni inson nazorati bilan birlashtirish muammoni samarali hal qilishning eng istiqbolli strategiyasi bo'lib ko'rinadi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. «Fake News Detection on Social Media: A Data Mining Perspective» by Kai Shu, Amy Sliva, Suhang Wang, Jiliang Tang, and Huan Liu. ACM SIGKDD Explorations Newsletter, 2017.
2. «Automated Fake News Detection: A Survey» by Saima Aman, Naif Radi Aljohani, Muhammad Sharif, and Asifullah Khan. IEEE Access, 2020.

3. «Detecting Fake News with Linguistic Analysis» by P. Ruchansky, S. Seo, and Y. Liu. IEEE International Conference on Data Mining, 2017.
4. «Language at the Speed of Sight: How We Read, Why So Many Can't, and What Can Be Done About It» by Mark Seidenberg. Basic Books, 2017.
5. «Fact-Checking: A Critical Review of the Literature» by Lucas Graves. Oxford University's Reuters Institute for the Study of Journalism, 2018.
6. «Knowledge-Based Trust: Estimating the Trustworthiness of Web Sources» by Xin Luna Dong, Laure Berti-Equille, and Divesh Srivastava. VLDB Endowment, 2015.
7. «The Spread of True and False News Online» by Soroush Vosoughi, Deb Roy, and Sinan Aral. Science, 2018.
8. «Social Media Propagation of Content: The Role of Network Configuration and Individual Differences» by Y. Zhang, R. E. Kraut, and J. M. Levine. ACM Conference on Computer-Supported Cooperative Work and Social Computing, 2017.
9. «Who Falls for Fake News? The Roles of Bullshit Receptivity, Overclaiming, Familiarity, and Analytic Thinking» by Gordon Pennycook and David G. Rand. Journal of Personality and Social Psychology, 2018.
10. «The Engagement Dilemma: The Mutual Constitution of News Production and Consumption in the Age of Metrics» by Anya Schiffrin. Journalism, 2016.
11. «Combining Human and Machine Intelligence to Detect Fake News» by Cheryl A. Contee, Daniel Funke, and Alexios Mantzarlis. Poynter Institute, 2018.
12. «AI for Social Good: Combating Fake News with Natural Language Processing and Human Collaboration» by B. D. Horne, W. Dron, S. Khedr, and S. Adalı. ACM Transactions on Social Computing, 2019.